

ЭВФЕМИЗМЫ ИНВАЛИДНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ В ПУБЛИЧНОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Нуралиева Шохистахон Абдусаломовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386365>

Аннотация. В статье рассматриваются эвфемистические номинации инвалидности в русском и английском языках и их функционирование в официальной, образовательной, медийной и повседневной коммуникации. На материале современных употреблений анализируются основные стратегии смягчения и переоформления значения, включая персонификацию номинации, бюрократизацию, функциональное описание, абстракцию и позитивную переоценку. Показано, что эвфемизмы в сфере инвалидности выступают не только средствами речевого этикета, но и знаками идеологических рамок, которые задают интерпретацию инвалидности как медицинской проблемы, социальной барьерности или гражданского статуса и права. Сопоставление выявляет частичную конвергенцию русской и английской систем под влиянием глобализации и переводческих практик, а также устойчивые различия, связанные с институциональной историей терминов и культурными ожиданиями адресатов. Особое внимание уделяется эвфемистическому циклу, при котором новые «нейтральные» обозначения со временем накапливают негативные коннотации и вытесняются следующими заменами.

Ключевые слова: эвфемизм, инвалидность, русский язык, английский язык, стигма, политкорректность, инклюзия, медиа дискурс, институциональная номинация

Номинация инвалидности относится к зонам повышенной коммуникативной чувствительности. Любое обозначение здесь легко становится носителем стигмы, жалостливого патернализма или, напротив, холодной отчужденности. Именно поэтому в разных языках активно развиваются эвфемистические средства, которые помогают говорящему минимизировать риск речевого ущерба и одновременно показать лояльность к нормам уважительного общения. В лингвистической традиции эвфемизм понимается как мотивированная замена потенциально «опасного» слова другой единицей, способной смягчить оценку, снизить конфликтность и отрегулировать социальную дистанцию. Для русской школы описания эвфемии важны работы, фиксирующие связь эвфемизмов с социальными нормами и изменениями речевого этикета, в частности анализ Л. П. Крысина, где эвфемизм показан как динамический механизм современной речи [1].

Сфера инвалидности особенно показательна, поскольку в ней пересекаются несколько уровней регуляции. С одной стороны, действуют институциональные классификации, закрепленные в документах и образовательных практиках. С другой стороны, существуют привычные разговорные номинации, которые могут не совпадать с официальными, но именно они задают повседневную «норму» речи. Кроме того, быстро растет влияние англоязычных стандартов инклюзивной коммуникации, распространяющихся через медиа, перевод и международные проекты. В результате в русском публичном дискурсе усиливается конкуренция формул типа «инвалид», «человек с инвалидностью», «лицо с инвалидностью», «лицо с ограниченными

возможностями здоровья», «ребёнок с ОВЗ», «маломобильные граждане», каждая из которых несет собственные прагматические и идеологические оттенки.

Цель доклада состоит в сопоставительном описании эвфемизмов инвалидности в русском и английском языках с опорой на их дискурсивные функции. Решаются следующие задачи 1) определить основные стратегии эвфемизации в обоих языках 2) показать распределение номинаций по сферам коммуникации 3) описать эффекты глобализации и переводческого влияния на выбор эвфемизмов.

Исследование носит качественный характер и опирается на прагматический и социолингвистический анализ эвфемистических замен. Теоретическая рамка включает представление об эвфемизме как о социально мотивированном механизме речевого поведения, а также о его цикличности, когда нейтральные замены постепенно получают негативную окраску и заменяются новыми формами. Для описания русской традиции эвфемии учитываются подходы, представленные в учебно-исследовательских работах по эвфемизмам русского языка.

Материал подбирается из публичных и институциональных употреблений, типичных для современной коммуникации. В качестве иллюстраций используются а) русские обозначения «человек с инвалидностью», «лицо с инвалидностью», «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «ребёнок с ОВЗ», «особенный ребёнок», «маломобильные граждане», «человек с нарушением зрения», «человек с нарушением слуха» б) английские обозначения person with a disability, people with disabilities, disabled person, wheelchair user, Deaf person, special needs, differently abled, accessibility, reasonable accommodations.

Отдельно учитывается нормативно институциональная фиксация термина «лицо с ограниченными возможностями здоровья», который вводится и применяется в образовательной сфере Российской Федерации, что существенно влияет на распространение аббревиатуры «ОВЗ» и производных формул в официально деловой и педагогической коммуникации.

Сопоставление показывает, что в русском и английском языках эвфемизмы инвалидности образуют многоуровневые системы, где выбор формы определяется не только «вежливостью», но и доминирующим сценарием интерпретации инвалидности.

Первая стратегия, общая для обоих языков, это персонификация номинации. В английском она закрепляется формулой person with a disability и ее вариантами, где человек грамматически выдвинут на первый план, а инвалидность оформляется как атрибут или обстоятельство. В русском аналогичный эффект достигается конструкциями «человек с инвалидностью» и частично «лицо с инвалидностью». При внешнем сходстве эти русские варианты различаются прагматически. «Человек с инвалидностью» воспринимается более «человечно» и адресно, тогда как «лицо с инвалидностью» маркирует официальный стиль и дистанцию, поскольку слово «лицо» типично для документов и процедур.

Вторая стратегия связана с бюрократизацией и правовой стандартизацией. В английском официальная коммуникация предпочитает устойчивые зонтичные термины people with disabilities, persons with disabilities, а также инфраструктурные обозначения accessibility, accommodations. В русском официально образовательный дискурс формирует устойчивые категории «лицо с ограниченными возможностями

здоровья» и «ребёнок с ОВЗ», которые функционируют как административные ярлыки распределения ресурсов и мер поддержки. Нормативное происхождение такого обозначения усиливает его воспроизводимость в документах, приказах и отчетности, а затем переносит его и в медиа, где оно начинает жить как «готовая формула».

Третья стратегия это функциональное описание вместо глобальной категории. В английском она проявляется в словосочетаниях *wheelchair user*, *person who uses assistive technology*, *people who need accommodations*. В русском аналогами выступают конструкции «человек с нарушением слуха», «человек с нарушением зрения», «человек с нарушениями опорно двигательного аппарата», а также городское и инфраструктурное «маломобильные граждане». Такая номинация часто снижает стигму, поскольку смещает фокус с «ярлыка» на конкретную ситуацию участия и потребности. Одновременно возникает риск редукции личности до функции, если контекст подчеркивает не равноправие, а обслуживающий подход.

Четвертая стратегия это позитивная переоценка, которая выглядит наиболее конфликтной. В английском к ней относятся *differently abled* и иногда *special, special needs*. В русском сходный эффект имеют «особенный ребёнок», «особые дети», «особенные люди». Эти формулы нередко используются в благотворительных и медийных сюжетах, где эмоциональная тональность важнее точности. Однако именно они чаще всего вызывают критику за патернализм и «сахарное» избегание реальности, поскольку могут закреплять различие «обычные» и «особенные», усиливая границу вместо ее снятия.

Пятая закономерность касается эвфемистического цикла. Термины, введенные как уважительные и нейтральные, со временем могут впитывать негативные оценки вместе с практиками дискриминации. В результате возникает новая волна замен. Это хорошо описывается в исследованиях эвфемизмов современной русской речи, где подчеркивается динамика и социальная обусловленность эвфемистических инноваций. Для сферы инвалидности цикл усиливается тем, что слова регулярно мигрируют между официальной, разговорной и медийной подсистемами, и каждая миграция меняет оттенок значения.

Полученные наблюдения позволяют рассматривать эвфемизмы инвалидности как знаки социальных и идеологических рамок. Персонифицирующие формулы типа *person with a disability* и «человек с инвалидностью» выражают установку на достоинство личности и соответствуют инклюзивному этикету, но в некоторых сообществах они конкурируют с идентичностными моделями, где инвалидность может осмысляться как часть идентичности, а не только как «признак». Поэтому в английском устойчиво присутствует и вариант *disabled person*, который в одних контекстах воспринимается как прямой и честный, а в других как более жесткий. В русском подобная конкуренция проявляется слабее на уровне публичной нормы, но усиливается в цифровой среде, где часть говорящих стремится возвращать слову «инвалид» нейтральность или использовать его как юридический статус, а не как оскорбление.

Институциональная асимметрия особенно заметна в русском материале. Термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» является продуктом правового и образовательного регулирования и потому легко масштабируется, превращаясь в «универсальную формулу» для любой ситуации, от отчетов до новостей. Но именно

универсальность ведет к обезличиванию и к стилистической тяжеловесности, а также к тому, что за бюрократической конструкцией «прячется» живой человек. В английском аналогичный эффект возникает у канцелярских зонтичных обозначений, но он частично компенсируется активной культурой редактирования и этикетными гайдлайнами в медиа и университетах.

Глобализация создает эффект частичной конвергенции. Русские конструкции «человек с инвалидностью» и «люди с инвалидностью» типологически близки англоязычному *person with a disability*, что облегчает перевод и способствует закреплению «персонифицирующей» нормы в русском публичном стиле. Одновременно сохраняются культурные расхождения. Русская аббревиатура «ОВЗ» в ряде контекстов не имеет прямого бытового эквивалента в английском и при дословном переводе может привести к неверному смыслу, поскольку она отражает именно образовательную классификацию. Это означает, что сопоставление эвфемизмов должно учитывать институциональную «биографию» термина, а не только его семантику.

С практической точки зрения важен вывод о контекстной компетентности. Нет единственного «идеального» эвфемизма для всех ситуаций. В официальном докладе уместны стандартизированные формулы, в межличностном общении предпочтительнее ориентироваться на самоназвание человека и на принятые в сообществе нормы, а в медиа желательно избегать как стигматизирующей лексики, так и чрезмерно «сентиментальных» замен, которые маскируют реальные барьеры.

Сопоставление русского и английского материала показывает, что эвфемизмы инвалидности выполняют комплекс функций. Они смягчают потенциально конфликтные смыслы, маркируют уважение и солидарность, обеспечивают институциональную классификацию и одновременно формируют общественные представления об инвалидности. В английском дискурсе наиболее устойчивы персонифицирующие и функционально описательные стратегии, при постоянной конкуренции с идентичностными формами. В русском дискурсе сильнее выражен институциональный слой, включая формулы «лицо с ограниченными возможностями здоровья» и «ребёнок с ОВЗ», что связано с нормативной фиксацией термина в образовательной сфере.

В условиях медиатизации и глобализации эвфемистические системы сближаются на уровне формул вежливости, но различаются по социальным сценариям употребления и по степени бюрократизации. Дальнейшие исследования могут опираться на корпусный анализ медийных жанров, на интервью о предпочтениях самоназвания, а также на изучение переводческих стратегий, которые переносят англоязычные нормы инклюзивной речи в русскоязычную среду.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи. Русистика. Берлин. 1994. № 1–2. С. 28–49.
2. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка. Спецкурс. Учебное пособие. Москва — Высшая школа. 2006.
3. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка. Спецкурс. 2-е изд. стер. Москва — Флинта. 2012.

4. Allan K., Burrige K. Euphemism and Dysphemism. Language Used as Shield and Weapon. New York — Oxford University Press. 1991.
5. Allan K., Burrige K. Forbidden Words. Taboo and the Censoring of Language. Cambridge — Cambridge University Press. 2006.
6. Brown P., Levinson S. C. Politeness. Some Universals in Language Usage. Cambridge — Cambridge University Press. 1987.
7. Goffman E. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs — Prentice Hall. 1963.
8. Shakespeare T. Disability Rights and Wrongs Revisited. London — Routledge. 2014.
9. Дружинин А. В. Соблюдение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по программам высшего образования. 2025.

